

O'ZBEKISTON QANDSIZ DIABET KASALLIGINI TASHXISLASH VA DAVOLASH

Axmadov Suxrob Anvar o'g'li

Bahriddinov Husniddin Sarvar ògli

Sadullayeva Mohlaroyim Jobir qizi

Omondavlatova Nilufar Alisher qizi

Samarqand Davlat tibbiyot unversiti talabalari.

Ilmiy raxbar : **Negmatova Gulzoda Shuxratovna**

Annotatsiya: *Vazopressin—gipotalamusda sintez qilinadigan (ishlab chiqariladigan) gormon bo'lib, keyin u gipofizga tushadi va u yerdan qonga o'tadi. Vazopressinning sintezi asosan natriy bilan nazorat qilinadi: qonda natriy konsentratsiyasining ortishi bilan gormon ishlab chiqarilishi oshadi, kamayganda esa kamayadi. Bundan tashqari, stressli vaziyatlarda, organizmda suyuqlikning kamayishida va nikotin kirishida gormonning sintezi kuchayadi. Shuningdek, vazopressin ishlab chiqarilishi arterial bosimning ortishida, renin-angiotenzin tizimining zaiflashuvida, tana haroratining pasayishida, spirtli ichimliklar va ba'zi dorilar (masalan, klopelin, galoperidol, glyukokortikoidlar) qabul qilishda kamayadi. Ushbu maqola qandsiz diabet haqida yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *Qandsiz diabet, tashxis, davolash, qon, gormon, turlar.*

Резюме: *Вазопрессин – это гормон, который синтезируется (продуцируется) в гипоталамусе, затем поступает в гипофиз, а оттуда в кровь. Синтез вазопрессина в основном контролируется натрием: при повышении*

концентрации натрия в крови , продукция гормона увеличивается, а при снижении снижается. Кроме того, синтез гормона увеличивается в стрессовых ситуациях, при уменьшении жидкости в организме и при поступлении никотина. Также продукция вазопрессина увеличивается при артериальном давлении, ослаблении ренин-ангиотензиновой системы, снижении температуры тела, алкоголя и некоторых лекарств (например, клопелина, галоперидола, глюкокортикоидов) снижается при приеме. Эта статья о сахарном диабете.

Ключевые слова: сахарный диабет, диагностика, лечение, кровь, гормон, вид.

Abstract: Vasopressin is a hormone that is synthesized (produced) in the hypothalamus, then it enters the pituitary gland, and from there it enters the blood. The synthesis of vasopressin is mainly controlled by sodium: with an increase in sodium concentration in the blood, the production of the hormone increases, and when it decreases, it decreases. In addition, the synthesis of the hormone increases in stressful situations, when the fluid in the body decreases and when nicotine enters. Also, the production of vasopressin increases in arterial pressure, weakening of the renin-angiotensin system, a decrease in body temperature, alcohol and some drugs (for example, clopelin, haloperidol, glucocorticoids) decreases when taking. This article is about diabetes mellitus.

Key words: diabetes mellitus, diagnosis, treatment, blood, hormone, types.

Ta'sir mexanizmi: Qon oqimi bilan gormon buyrak naychalariga yetib boradi, so'ng maxsus retseptorlarga birikib, ularning suv molekulasini uchun o'tkazuvchanligini oshiradi. Buning natijasida suv qayta so'riladi va siydik konsentratsiyalangan

bo'ladi. Siydik rezorbsiyasi bilan bir qatorda, vazopressin organizmda sodir bo'ladigan bir nechta jarayonlarni tartibga soladi.

QANDSIZ DIABET TURLARI:

Qandsiz diabet rivojlanish mexanizmlarini hisobga olgan holda uni ikki asosiy turga bo'lish mumkin:

1. Markaziy qandsiz diabet. Gipotalamusta vazopressin ishlab chiqarilishi yetishmovchiligi yoki uning gipofiz bezidan qonga o'tishi buzilishi natijasida shakllanadi.

2. Buyrakli (nefrogen) qandsiz diabet. Ushbu shaklda vazopressin darajasi me'yorda bo'ladi, ammo buyrak to'qimasi unga reaksiya bermaydi. Bundan tashqari, ba'zida stressga javoban psixogen polidipsiya (kuchli chanqash) rivojlanadi. Shu bilan birga, qandsiz diabet homiladorlik paytida shakllanishi mumkin. Buning sababi — yo'ldosh (platsenta) fermentlari bilan vazopressinning parchalanishidir. Odatda, kasallikning belgilari homiladorlikning uchinchi trimestrida namoyon bo'ladi, lekin tug'ruqdan keyin ular o'z-o'zidan yo'qolib ketadi.

SUYUQLIKNI CHEKLASH BILAN SINOV O'TKAZISH USULI:

Kechasi uxlab uyg'ongandan so'ng, bemorning och qoringa vazni, arterial bosimi va pulsi o'lchanadi. Bundan tashqari, qonda natriyning miqdori va qon plazmasining osmolyarligi, siydikning osmolyarligi va nisbiy zichligi aniqlanadi. Shundan so'ng bemor chiday olgunicha eng uzoq vaqtda davomida suyuqliklar (suv, sharbat, choy) ichishni to'xtatadi.

Qonning natriy va osmolyarlik darajasining oshishi, shuningdek, tana vaznining 3-5% ga kamayishimarkaziy qandsiz diabet mavjudligini ko'rsatadi. Ajraladigan siydik miqdori kamayishi va vazn yo'qotmaslik, shuningdek natriy ko'rsatkichlarining normal qiymatlarda bo'lishi, buyrakli qandsiz diabet mavjudligini anglatadi. Ushbu test natijasida qandsiz diabet mavjudligi tasdiqlansa, keyingi tashxislash uchun minirinli test o'tkaziladi.

MINIRINLI TEST O'TKAZISH TARTIBI:

Bemorga tabletkalarda Minirin tayinlanadi va qabul qilishdan oldin va qabul qilish fonida Zimnitskiy bo'yicha siydikni namunasi olinadi. Sinov natijalari nimani anglatadi? Markaziy qandsiz diabetda chiqariladigan siydikning miqdori kamayadi, uning nisbiy zichligi esa ko'tariladi. Nefrogen qandsiz diabetda esa bu ko'rsatkichlar deyarli o'zgarmaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, kasallikni tashxislash uchun qondagi vazopressin darajasi aniqlanmaydi, chunki bu usul juda qimmat va bajarilishi qiyin.

QANDSIZ DIABETNI DAVOLASH:

Avvalo, iloji bo'lsa, kasallikka sabab bo'lgan xastalik bartaraf qilinadi. Shundan so'ng qandsiz diabet shakliga qarab dori-darmonlar belgilanadi.

MARKAZIY QANDSIZ DIABETNI DAVOLASH:

Bemor siydik bilan qancha miqdorda suyuqlik yo'qotishini hisobga olgan holda olib boriladi:

1. Agar siydik miqdori sutkada to'rt litrdan past bo'lsa, dori preparatlari buyurilmaydi. Faqatgina yo'qotilgan suyuqlikni o'rnini to'ldirish va parhez tutish tavsiya etiladi.

2. Siydikning miqdori kuniga to'rt litrdan ko'p bo'lsa, vazopressin o'rnini bosuvchi yoki uning ishlab chiqarilishini rag'batlantiruvchi moddalar belgilanadi. Dori vositalari bilan davolash: 30 yildan ortiq vaqtdan buyon o'rnini bosuvchi terapiya sifatida Desmopressin (Adiuretin) intranasal (dorini burun yo'llariga kiritish) kiritish qo'llanilar edi. Biroq, hozirgi kunda uning ishlab chiqarilishi to'xtatilgan. Shuning uchun, hozirgi vaqtda vazopressin o'rnini bosuvchi vosita sifatida belgilanadigan yagona preparat Minirin (Desmopressinning tabletkadagi shakli). Kasallik alomatlarini bostiradigan Minirin dozasi bemorning yoshiga yoki vazniga bog'liq bo'lmaydi. Chunki hammasi antidiuretik gormonning yetishmasligi darajasiga yoki uning to'liq yo'qligiga bog'liq. Shuning uchun Minirin dozasi qabul qilinish boshlanishining dastlabki uch-to'rt kuni ichida har doim individual ravishda tanlanadi. Davolash minimal dozalardan boshlanadi va zarur bo'lganda ko'paytiriladi. Preparat kuniga uch marta qabul qilinadi. Vazopressin ishlab chiqarishini rag'batlantiruvchi preparatlarga Xlorpropamid (qandli va qandsiz diabet birgalikda kuzatilganida ayniqsa samarali), Karbamazepin va Miskleron kiradi.

BUYRAKLI SHAKLINI DAVOLASH:

Birinchi navbatda organizmga yetarli miqdorda suyuqlik tushishi ta'minlanadi, keyinchalik zarur bo'lsa, dori-darmonlar buyuriladi. Dori vositalari bilan davolash: Amalda qanchalik paradoksal bo'lmasin, siydik miqdorini kamaytiruvchi preparatlar — tiazidli diuretiklar (siydik haydovchilar) buyuriladi: Hidroxlorotiazid, Indapamid, Triampur. Ularning ishlatilishi nefronning siydik naychalarida xlorni qayta so'rilishiga to'siq bo'lishiga asoslanadi. Natijada, qondagi natriy miqdori biroz pasayadi, suvning qayta so'rilishi esa oshadi. Davolashga yordamchi sifatida, ba'zanyallig'lanishga qarshi dorilar buyuriladi (Ibuprofen,

Indometasin va Aspirin). Ulardan foydalanish nefronning siydik naychalariga ma'lum moddalar oqimini kamaytirishga olib keladi, natijada siydik hajmi kamayadi va osmolyarlik darajasi oshadi. Shu bilan birga, qandsiz diabetni muvaffaqiyatli davolashga muayyan parhez qoidalariga rioya qilmasdan erishib bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. *B.X Shagzatova ,, Endokrinologiya ''*

2. *S.I Ismailov ,, Endokrinologiya ''*

3. *Mark S. Nyu-York: Thieme Medical Publishers. 7 2010.*

Greenberg.,, Neyroxirurgiya bo'yicha qo'llanma. ''

4. *Internet tarmoqlari*